

AGRICULTURAL SCIENCES

УРОЖАЙНОСТЬ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПОСЕВА И УДОБРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АРАРАТСКОЙ ДОЛИНЫ

Барбарян А.А.

кандидат с/х наук, ведущий науч. сотрудник

Казарян Р.Г.

кандидат с/х наук, ведущий науч. сотрудник

Алиханян Н.А.

младший научный сотрудник

Нерсисян Э.А.

младший научный сотрудник

Хачатрян Н.Г.

младший научный сотрудник

Научный центр земледелия РА

YIELD AND SOWING QUALITIES OF ALFALFA SEEDS UNDER DIFFERENT METHODS OF SOWING AND FERTILIZATION UNDER THE CONDITIONS OF THE ARARAT VALLEY

Barbaryan A.,

PhD in Agriculture. Lead Researcher

Ghazaryan R.,

PhD in Agriculture. Lead Researcher

Alikhanyan N.,

junior researcher

Nersisyan H.,

junior researcher

Khachatryan N.

junior researcher

Scientific center of agriculture RA

Аннотация

В Армении для обеспечения стабильной кормовой базы животноводства важное значение имеет возделывание и расширение посевных площадей люцерны, как одной из ведущих кормовых многолетних трав.

Повышение урожайности семян люцерны будет способствовать увеличению посевных площадей в республике. Были исследованы способы посева и внесение минеральных удобрений под семена люцерны.

В наших исследованиях лучшим из испытываемых способов посева являлось боронование стерни на фоне $P_{210}K_{180}N_{30}$, при котором урожай сена составил 151,4 ц/га, а семян 3,6 ц/га.

Abstract

In Armenia, to ensure a stable feed supply for livestock farming, the cultivation and expansion of the sown area of alfalfa, as one of the leading forage perennial grasses, is important.

Increasing the yield of alfalfa seeds will contribute to an increase in sown areas in the republic. Methods of sowing and applying mineral fertilizers to alfalfa seeds were investigated.

In our studies, the best sowing method tested was stubble harrowing against the background of $P_{210}K_{180}N_{30}$, in which the hay yield was 151.4 c/ha, and the seed yield was 3.6 c/ha.

Ключевые слова: люцерна, способ посева, урожай, удобрения.

Keywords: alfalfa, sowing method, harvest, fertilizers.

В Армении среди кормовых многолетних бобовых трав ведущей является люцерна, занимающая 22109 тыс. га площади, которая уменьшилась по сравнению с 2023г. на 5150 га., что за последние годы произошло после приватизации земель, фрагментации сельхозугодий, беспорядочного ведения земледелия, сокращения посевных площадей многолетних трав. В настоящее время поставлена задача за счет увеличения структуры посевных площадей и рационального использования земельных

ресурсов увеличить площади под кормовые, в частности люцерны.

В республике для обеспечения высококачественной белковой базы животноводства важное значение имеет возделывание и увеличение посевных площадей люцерны, для осуществления которого нужно уделить особое внимание получению высококачественного семенного материала, так как в республике урожайность семян люцерны низкая, несмотря на ее потенциальную возможность. Это

объясняется не только его биологическими особенностями, но и технологией возделывания. Поэтому для сохранения типичных свойств и признаков данного сорта важное значение имеет производство семян люцерны.

Из возделываемых многолетних трав по качеству кормов и по благотворному влиянию на пахотный слой почвы люцерна считается наилучшей.

Люцерна является лучшим предшественником для сельскохозяйственных культур, особенностью которой является улучшение физических свойств почвы.

Благодаря глубоко проникающей корневой системе, люцерна из глубины пахотного слоя поднимает большое количество питательных веществ, которые усваиваются последующими культурами.

Многочисленные исследования показали, что в течение трёхлетнего использования травяного поля люцерны на гектар накапливается 120-150 кг кормовой массы, а за счет жизнедеятельности клубеньковых бактерий в почве накапливается 200-300 кг биологического азота. Накопленный этим способом биологический азот, как известно, по сравнению с азотом, внесенным в почву минеральным способом имеет ряд преимуществ. Биологический азот является для растений экологически чистым, часть которого входит в белковый состав урожая, а остальная часть остаётся в почве, создавая благоприятное воздействие на повышение урожайности последующих культур.

Выяснено, что, из минеральных удобрений растения усваивают 40-50 % азота, из которой микрофлорой почвы усваивается 20% азота, а остальная часть остается в почве составе органических веществ 30-40% денитрифицируется, или промывается проникая в глубокие слои почвы или часто с водой сливается. Биологический азот таким потерям не подвергается, следовательно имеет большое преимущество [7, 9].

Для возделывания люцерны требуются воздушно - проницаемые почвы. Успешно люцерну можно возделывать также в не свехвлажных почвах. Она выносит не только слабосоленые почвы, но и борется с засоленностью. Имея пышный растительный покров и длинную вегетацию, растения люцерны защищают поверхность почвы от чрезмерного испарения воды, которое не допускает поднятие солей в поверхностный слой почвы. За счёт этих положительных свойств люцерна является важнейшим компонентом в севообороте.

Исследованиями показано, что основной целью семеноводства люцерны является обеспечение важных биологических, хозяйственных свойств и признаков, обеспечивающих высококачественный урожай сена и семян [1,3].

Цель исследований

Причины неудовлетворительного и неустойчивого урожая семян люцерны объясняется не только биологическими особенностями цветения и оплодотворения люцерны, но и технологией выращивания. Поэтому выращивание кормовых культур требует интенсификации производства с примене-

нием научно обоснованной технологии возделывания, который обеспечит наибольший и качественный урожай сена и семян с единицы площади.

Научные исследования по влиянию минеральной обработки почвы на семенную продуктивность люцерны редко встречается. Есть работы показывающие, что дружные всходы и высокий урожай семян люцерны получаются при посеве по жнивью [5].

Показано, что люцерна положительно реагирует на внесение удобрений, особенно фосфорно - калийных, которые улучшают рост, развитие растений и их устойчивость к болезням и вредителям увеличивают урожай семян [6,10].

Способ посева при разных фонах удобрений как важное технологическое мероприятие будет способствовать повышению урожайности сена и семян люцерны, при котором будет обеспечен нормальный травостой на гектар.

Учитывая, что абсолютный вес семян люцерны (2-2,5гр) и оптимальная глубина заделки (1-1,5см), целью наших исследований являлось выявление наилучшего способа обработки почвы и минерального питания на урожайность сена и семян люцерны [9].

Материал и методы

Аракатская долина является основной земледельческой зоной Армении, занимает 8,4% всей территории республики, почвенно- климатические условия которой благоприятны для возделывания сельскохозяйственных культур. Климат резко континентальный, лето продолжительное жаркое, начинается с конца мая и продолжается до второй декады октября. Минимальная температура летом 24-26 °С, а максимальная 41-43°С. Среднее количество атмосферных осадков 250-260мм, относительная влажность воздуха 60-62 % [8].

Научный центр земледелия, где велись исследования находится в центральной части Аракатской долины.

Известно, что в течение вегетации люцерны с урожаем сена выводит большое количество питательных веществ из почвы, в частности фосфор и калий. Следовательно, для повышения урожайности сена и семян люцерны в числе технологий возделывания важное значение имеют удобряемость травяного поля, с применением минимальной обработки почвы.

Многолетние исследования сроков посева люцерны в Аракатской долине показали, что в осенний срок посеянной люцерны после зимовки способен формировать также урожай семян, а при весеннем сроке - не успевает формировать. Следовательно наилучшим сроком посева является осень, начиная с начала последней декады августа до первой декады сентября [3].

Опыт заложен осенью 2019-2022гг. на Эчмиадзинской экспериментальной базе научного центра Земледелия. Изучались четыре способа минимальной обработки почвы (боронование, чизелование, дискование, безотвальная вспашка стерни) на четырех фонах (P₁₅₀K₆₀, P₁₅₀ K₆₀N₃₀, P₁₈₀K₉₀N₆₀, P₂₁₀K₁₂₀N₉₀).

Повторность опыта трёхкратная, величина учетной делянки 144м². Исследовались элитные семена люцерны сорта Армянская 1. Всю норму фосфора и калия вносили под основную обработку почвы, а азот весной следующего года под первый укос, перед первым вегетационным поливом. До первого укоса травостоя проводились фенологические и биометрические измерения, учитывался урожай сена.

На растениях второго укоса, оставленного на семена тоже проводились фенологические наблюдения и биометрические измерения. Структурные элементы урожая определялись в сноповых образцах (на постоянных площадках) взятых перед уборкой [4].

Результаты и обсуждение

Сноповой анализ структурных элементов урожая показал, что во втором году пользования способы посева и минимальные удобрения по разному влияли на структурные элементы урожая семян.

Из данных таблицы 1, видно что во всех фонах удобрений показатель количества стеблей при бороновании стерни был выше, но наилучшим считается фон P₂₁₀K₁₂₀N₉₀, при котором количество стеблей составило 158шт, а при чизелований, дискования и безотвальной вспашки стерни 139,7-147,5шт. Это доказывает, что поскольку семена люцерны очень мелкие и чем глубоко заделываются, тем количество всходов уменьшается, а в варианте при бороновании стерни, семя не попадает глубоко в почву и на 1м² естественно увеличивается количество всходов и стеблей. Поэтому в варианте боронование стерни с увеличением количества стеблей увеличивается на 1м² также количество кистей, количество бобов в кисти и тем самым количество семян в кисти. Эти показатели по вариантам колеблются 7,0-8,1 шт, 5,1-8,0 шт и 5,9 - 7,2 шт.

Таблица 1

Структурные элементы урожая семян люцерны во втором году пользования (среднее)

	Варианты	Количество стеблей, на 1 м ² в среднем	Количество кистей одного стебля, шт	Количество бобов в одном кисте, шт	Количество семян в одном бобе, шт
P ₁₅₀ K ₆₀	Боронование стерни	142,0	7,0	7,5	5,9
	Чизелование стерни	129,6	5,7	6,4	4,9
	Дискование стерни	127,0	5,4	6,0	4,5
	Безотвальная вспашка стерни	120,7	4,0	5,1	4,1
P ₁₅₀ K ₆₀ N ₃₀	Боронование стерни	141,0	7,5	7,8	6,1
	Чизелование стерни	138,0	6,3	6,9	5,6
	Дискование стерни	135,3	5,8	6,3	5,6
	Безотвальная вспашка стерни	131,1	4,5	5,8	5,0
P ₁₈₀ K ₉₀ N ₆₀	Боронование стерни	150,0	7,8	7,9	6,8
	Чизелование стерни	142,6	6,9	6,8	6,0
	Дискование стерни	141,1	6,2	6,5	5,5
	Безотвальная вспашка стерни	133,2	5,7	6,0	5,7
P ₂₁₀ K ₁₂₀ N ₉₀	Боронование стерни	158,0	8,1	8,0	7,2
	Чизелование стерни	147,5	7,0	7,1	6,6
	Дискование стерни	149,8	6,8	6,4	5,7
	Безотвальная вспашка стерни	139,7	5,9	6,5	5,5

Наилучшие результаты получены в варианте при бороновании стерни на фоне P₂₁₀K₁₂₀N₉₀, где эти показатели составили 8,1, 8,0 и 7,2 шт.

В Араратской долине для получения высокого урожая семян люцерны наилучшим считается второй укос второго года пользования, так как первый укос заражается фитонимусом, борьба с этим вредителем не дает реальных результатов и растения теряют потенциальную возможность формирования семян.

Влияние минимальной обработки почвы и минерального питания на урожайность и качество семян люцерны

	Варианты	Средний урожай сена из трех укосов ц/га	Средний урожай семян, ц/га	Вес 1000 семян, гр	Энергия прорастания семян, %	Лабораторная всхожесть, %
P ₁₅₀ K ₆₀	Боронование стерни	144,1	3,0	2,2	95,0	97,7
	Чизелование стерни	137,7	2,9	2,0	94,0	96,5
	Дискование стерни	135,6	2,8	1,8	93,0	95,5
	Безотвальная вспашка стерни	121,1	2,6	1,6	94,5	96,0
P ₁₅₀ K ₆₀ N ₃₀	Боронование стерни	149,3	3,2	2,4	95,7	97,9
	Чизелование стерни	138,0	3,0	2,0	95,4	96,8
	Дискование стерни	137,6	3,0	1,9	93,5	95,6
	Безотвальная вспашка стерни	122,2	2,8	1,6	94,0	96,2
P ₁₈₀ K ₉₀ N ₆₀	Боронование стерни	150,1	3,4	2,5	95,5	98,0
	Чизелование стерни	139,5	3,1	1,9	94,8	96,9
	Дискование стерни	138,6	2,9	1,7	94,0	95,8
	Безотвальная вспашка стерни	125,3	2,6	1,8	94,6	96,4
P ₂₁₀ K ₁₂₀ N ₉₀	Боронование стерни	151,4	3,6	2,5	96,5	98,5
	Чизелование стерни	140,7	3,2	2,1	94,7	97,1
	Дискование стерни	139,5	3,0	1,7	94,3	96,0
	Безотвальная вспашка стерни	126,0	2,8	1,8	95,1	96,7

НСР₀₅ = 0,43 ц/га

Полученные нами результаты показали, что по сравнению с чизелованием, дискованием и безотвальной вспашкой стерни боронование способствовало большому завязыванию бобов, что в свою очередь привело к повышению урожайности семян. Надо также отметить, что из испытываемых все способы обработки почвы в фоне P₁₅₀K₆₀ уступают остальные варианты по урожайности (таблица 2).

Результаты исследования показали также, что наилучшим является вариант с боронованием стерни на фоне P₂₁₀K₁₂₀N₉₀, где урожай сена из трех укосов составляет 151,4 ц/га, а семян 3,6 ц/га. Высокий урожай семян в этом варианте обеспечивается за счет образования большого числа плодовых кистей

на одном стебле, количество бобов на одном кисте и числом семян в бобе. Семена обладали высокой энергией прорастания (96,5%) и лабораторной всхожести (98,5%). Вес 1000 семян составил 2,5г.

Выводы

В результате исследований были сделаны следующие выводы.

1. В условиях Араратской долины Армении повышение урожайности семян люцерны будет способствовать расширению полевых площадей.
2. Лучшим сроком посева люцерны на семена в условиях Араратской долины является осенний (последняя декада августа – первая декада сентября).
3. Доспехов Б.А.- Методика полевого опыта - Москва «Колос», 1973г.
4. Для получения семян люцерны надо оставлять второй укос второго года пользования.

5. В Араратской долине для повышения урожайности семян люцерны лучшим способом является боронование стерни на фоне P₂₁₀K₉₀N₉₀, так как семена люцерны нуждаются во всех трех основных элементах питания и необеспеченность одним из них недостаточно для формирования высококачественного урожая семян.

Список литературы

1. Абасов Ш.М., Гаплаев М.Ш., Мулигова Р.Х. – Приемы повышения семенной продуктивности люцерны //Сорт и семена, 2021г., с. 40-43
2. Абасов Ш.М., Хусайнов Х.А., Абасов М.Ш. и др.- Семенная продуктивность люцерны в зависимости от применения элементов технологии. Аграрная наука N11-12, 2018, с. 59-61.
3. Епифанов В.С.- Опыт получения высоких урожаев семян люцерны. Селекция и семеноводство 1977г, 4, с. 49-51.
4. Лапина М.Ш.- Получать семена люцерны выгодно со второго укоса. Практические советы. Россельхозцентр, Пензенский НИИСХ и Поволжский НИИСС, Татарстан, 2000г., с. 49-51.
5. Можаяев Н.И., Исаков М.А.- О некоторых приемах повышения семенной продуктивности люцерны в условиях сухой степи Целиноградской области. Труды Целиноградского с-х института. Целиноград, 1979, 4, с. 21-23.
6. Ригер А.Н.- Оценка продуктивности сортов, совершенствование основной обработки почвы и условий минерального питания при возделывании люцерны. Юбилейный сборник научных трудов СКНИЖ, Краснодар, 1999г, с. 480-485.

7. Спиридонов А.М.- Многолетние бобовые травы, как источник биологического азота в земледелии. ж. Земледелия, 2007г, с.14-15.

8. Садоян Р.Р.-Климатический сборник 2001-2009гг. Гидро климатическая государственная служба мониторинга. Научно-прикладной центр гидро климатически и экологии.

9. Трепачев Е.П.- Значение биологического и минерального азота в проблеме белка. Минеральный и биологический азот в земледелии. Москва, наука, 1985г.

10. Тамсаганбетов С.И., Садвакасов С.С. - Минеральные удобрения и урожайность семян люцерны, Казахский нац. Аграрный университет, г. Алматы, 2000г., с. 85-87.